

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13936753>

INDIGOFERA O'SIMLIGINING XUSUSIYATLARI VA UN DAN FOYDALANISH

Kurbanbayeva Xurshidaxon Shuxratovna

Urganch davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. *Indigofera* o'simlik turkumlari kiradigan o'simliklar juda ko'p biokimyoviy moddalarga ega bo'lgan foydali o'simlikdir. *Indigofera* o'simligining tarkibida indigo bo'yog'i bor, shu sababli sanoatda matolarni bo'yashda ishlatiladi.

Kalit so'zlar: *I. arrecta* va *I. tinctoria*, indigo, indoksil, glyukozid indikan.

O'simliklardan to'qimachilik sanoatida tabiiy bo'yoq sifatida foydalanish yaqinda keng o'rganildi. Indoneziyada boy tabiiy resurslar tufayli tabiiy bo'yoqlarni qayta ixtiro qilish uchun yuqori imkoniyat mavjud. Ulardan biri dunyodagi eng qadimgi tabiiy bo'yoqlardan biri bo'lgan va qadimgi davrlardan beri qo'llanilgan indigo o'simligi (*Indigofera* sp.). Bu o'simlikning ko'p turlari bor, lekin eng ko'p turlari *I. arrecta* va *I. tinctoria* [1]. *I. tinctoria* dunyoning tropik mintaqalarida keng tarqalgan. O'simlik ko'p asrlar davomida o'stiriladi va indigo bo'yog'ining asosiy manbai sifatida yuqori baholanadi. Odatda *tinctoria* indigo o'simliklari orasida tabiiy bo'yoqning asosiy manbai hisoblanadi.

Bu o'simlikdan olingan tabiiy bo'yoq indigo deb ta'riflanadi. Indigo ko'k rangi *Indigofera* barglari tarkibidagi hind moddalaridan kelib chiqadi. Barglarni suvga botirgandan so'ng, gidroliz reaksiyasi indoksil (oq rang) va glyukozani keltirib chiqaradi. Shamollatish amalga oshirilgandan so'ng indoksil ko'k rangga aylanadi. Agar mato tarkibida indoksil bo'lgan fermentatsiya eritmasi aralashmasiga botirilsa va toza havoda quritilsa, u erimaydigan indigo hosil qiladi va ko'k rangga aylanadi. Indigo

sis izomerizatsiyasi shaklida cho'kadi va ko'k rangga o'tadigan trans izomerga aylanadi [2].

Kuchli tabiiy bo'yoqlarni ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan 150 ga yaqin o'simliklar turlari mavjud. Ular asosiy ranglarni (qizil, ko'k, sariq) va jigarrang, to'q sariq va indigo kabi kombinatsiyalarni beradi. Biroq, tabiiy bo'yoq sifatida ishlatiladigan o'simlikning barcha turlari aniqlanmagan, ayniqsa ularning rangga chidamliligi.[3] Tabiiy bo'yoqlarning sintetik bo'yoqlarga nisbatan barqarorligi, turlari, yorqinligi, bir xilligi, mavjudligi va narxi bo'yicha ba'zi kamchiliklarga ega ekanligini e'lon qilindi. Shunga qaramay, tabiiy bo'yoqlar bozori doimiy ravishda o'sib bormoqda va ekologik barqarorlikka ko'proq e'tibor beradigan zamonaviy odamlar bilan chiziqli aloqaga ega.

Indigofera o'simligi - gullari qo'ltiq ostidagi uzun poyada joylashgan bo'lib, uzunligi 5 mm bo'lgan gullar, mevasining shakli to'g'ri yoki qiyshiq, tarkibida 1-20 ta urug'i bo'ladi.[4]. *I. tinctoria* o'simligida glyukozid indikan mavjud. O'simlik suvga namlangandan so'ng, gidroliz jarayonida indikan ferment tomonidan indoksil (oq indigo) va glyukozaga aylanadi. Indoksil indigo ko'k ranggacha oksidlanishi mumkin. *Indigofera tinctoria* barglari tarkibi: N 5,11%, 0,78% P₂O₅, K₂O 1,67% CaO 5,35% quruq vaznda [4].

Indigofera barglari tabiiy ko'k rang bo'lib, san'at va madaniyatni, ayniqsa san'atning ekologik toza to'qimachilik hunarmandchiligini o'rganishni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi [5]. Indigo odatiy ko'k rang uchun muhim bo'lgan bo'yoq uchun bo'yoqdir. Bo'yoq G'arbiy Evropada *Isatis tinctoria* yoki tropik mamlakatlarda *Indigofera* turlarining fermentatsiyasidan olingan tabiiy bo'yoqdir. Bu ikkala o'simlikda glyukoza va indigo rangsiz prekursor moddalar bo'lgan indoksilga gidrolizlanishi mumkin bo'lgan glyukozid indikan mavjud. Agar mato indoksil fermentatsiya eritmasi bo'lgan aralashmaga botirilsa, u holda havoda quritishga ruxsat berilsa, havoda indoksil oksidlanish sodir bo'ladi va erimaydigan

indigo va ko'k hosil qiladi. Indigo sis izomerizatsiyasi ko'rinishida cho'kadi va ko'k rangga olib keladigan trans izomer bo'lishi kerak.

Indigo ko'k rangini izolyatsiya qilish jarayoni yangi o'simlik materiallaridan olinishi kerak. Yarim quritilgan va quritilgan o'simlik materiallaridan foydalanilsa, past hosil olinadi [5]. Indigo barglaridagi β -glyukosidaza fermentining faolligi yangi o'simliklarda faolroq. Shuningdek, β -glyukozidaza fermenti issiqlik va quruqlik ta'sirida faolligi pasayganligi ta'kidlangan [6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yoqubov G'.Q. "Degradasiyaga uchragan tuproqlarda Indigofera tinctoria L. o'simligini yetishtirishning agroekologik va biotexnologik xususiyatlari(Xorazm viloyati misolida)" q.x.f.n. dissertatsiya avtoreferat.2012 y
2. Mahammadiyev SH., Abdurahmonova U. "Indigofera tinctoria" o'simligi ildizining kimyoviy tarkibini o'rganish 2021 y.
3. S. Nurmavianti. 2014. Analisis Nilai Tambah Pemanfaatan Indigofera sebagai Bahan Pewarna Alami Batik Tulis di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Laporan Skripsi Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
4. P. A. Handayani and A. A. Mualimin. 2009. Pewarna Alami Batik dari Tanaman Nila (Indigofera) dengan Katalis Asam. Jurnal Bahan Alam Terbarukan ISSN 2303-0623. Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Semarang.
5. T. A. Lee, B. H. Sci, Counsel. 2005. The Food from Hell Food Colouring. The Internet Journal of Toxicology. Vol 2 No 2. China: Queers Network Research.
6. Y. Adalina., et al. 2010. Sumber Bahan Pewarna Alami sebagai Tinta Sidik Jari Pemilu. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Departemen Kehutanan.
7. N. Chanayath, S. Lhieochaiphant, & S. Phutrakul, 2002, Pigment Extraction Techniques from the Leaves of Indigofera tinctoria Linn. and Baphicacanthus cusia Brem. and Chemical Structure Analysis of Their Major Components, CMU Journal, Vol. 1(2): 149-160.